

**ЎҚОТАР ҚУРОЛНИ, ЎҚ-ДОРИЛАРНИ, ЎҚОТАР ҚУРОЛНИНГ
АСОСИЙ ҚИСМЛАРИНИ, ПОРТЛОВЧИ МОДДАЛАРНИ,
ПОРТЛАТИШ ВОСИТАЛАРИНИ ЁКИ ПОРТЛАТИШ
ҚУРИЛМАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА
ЭГАЛЛАШНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ТАВСИФИ**

И.И.Анарбоев

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Тезкор-қидирув фаолияти
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13622914>

Дунёда ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларининг ҳаддан ташқари кўпайиши, инсоният ва жамият хавфсизлигини таъминлашда жаҳон ҳамжамияти учун долзарб муаммолардан бири ҳисобланмоқда. Чунки, бугунги кунда дунёнинг айрим минтақалари (Яқин Шарқ, Кавказ) ва давлатлари (Сурия, Ироқ, Афғонистон, Украина)да рўй бераётган уруш ва можароларда ўқотар қуроллар, портловчи моддалар ва портлатиш қурилмалардан ғайриқонуний фойдаланилаётганлиги қурбонлар сонининг юз минглаб бўлаётганлиги, албатта инсониятга ташвиш уйғотмасдан қолмайди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотларига кўра, глобал ўқотар қурол, ўқ-дорилар ва портловчи моддалар савдосининг 40 дан 60 % гача бўлган қисми ғайриқонуний муомалага айланмоқда¹.

Ноқонуний қурол савдоси билан боғлиқ жиноятлар сўнгги йилларда сезиларли даражада ўзгариб, янги шаклларга эга бўла бошлади. Қурол катта даромад келтирадиган товарга айлантирилмоқда, бу эса уни дарҳол жиноий унсурлар томонидан тажовузлар вақтида фойдаланишга имконият яратмоқда. Бундан ташқари, ноқонуний қурол савдоси оғир жиноятларнинг кўпайишига олиб келади ва бир қатор террористик жиноятларнинг ажралмас элементи ҳисобланади.

Ҳозирги даврда ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноий вазиятнинг ёмонлашишига, уюшган жиноятчиликнинг ўсишига ёрдам берадиган энг жиддий омиллардан бири ҳисобланади. Ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф

¹ Қаландаров М.М. “Ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларининг ғайриқонуний муомаласига қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий чоралари” Монография. – Т., 2023. 7-8 б.

равишда эгаллаш жинояти шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига ҳамда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига таҳдид солувчи ҳаракат ҳисобланади.

Шунингдек, ушбу жиноят жиддий зарарлар етказиш хавфининг юқорилиги билан бирга, бошқа хавфлироқ жиноий тажовузларни, яъни: қасддан одам ўлдириш, қасддан баданга оғир ва ўта оғир шикаст етказиш, терроризм, қўпоровчилик, одам савдоси, одам ўғирлаш, уни гаровга олиш, босқинчилик ва бошқа турдаги бир бутун (яхлит) жиноятларнинг муайян бир қисми бўлиб ҳисобланади. Бу эса одамларнинг азобланишига, тинч аҳоли орасида террор ва қатағонларнинг кучайишига сабаб бўлиши, албатта, халқаро ҳамжамият ва давлатларни ташвишга солмай қўймайди².

Ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятчиларнинг жиноий профессионаллиги, қуролланиши ва техник жиҳозланишини кучайтирадиган асосий жиноий ҳаракатлар сирасига киради³.

Қонунга хилоф равишда қуролни эгаллаш билан боғлиқ жиноятлар жамият учун катта хавф туғдиради. Қурол ва ўқ-дориларни республикага ташқаридан келтирилиши, уларни омборхоналардан талон-торож этилиши, қуролни эгаллаш мақсадида ҳокимият вакилларига ва ҳарбий хизматчиларга ҳужум қилиш ҳоллари ортмоқда. Кўплаб оғир жиноятлар қурол қўллаб содир этилмоқда, айрим ҳолларда жиноий гуруҳлар томонидан автоматик қуроллар ҳам ишлатилмоқда⁴.

Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, ўқотар қуролнинг асосий қисмлари, портловчи моддалар, портлатиш воситалари ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаш жиноятини содир этган шахсларнинг жавобгарлик масаласини кўриб чиқишда ўқотар қурол, ўқ-дорилар, ўқотар қуролнинг асосий қисмлари, портловчи моддалар, портлатиш воситалари ёки портлатиш қурилмаларининг тушунчаларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

² Қаландаров М.М. “Ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларининг гайриқонуний муомаласига қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий чоралари” Монография. – Т., 2023. 10 б.

³ Иванова Л.В. Хищение и вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов; взрывчатых веществ и взрывных устройств: диссертация кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист РФ - Санкт – Петербург-2004-с.3.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Қонунга хилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27.02.1996 йил 3-сон Қарори. <https://lex.uz/docs-/1441585>.

Ўқотар қурол деганда порох ёки бошқа модда қуввати ҳисобига йўналтирилган ҳолда ҳаракатга келувчи аслаҳа билан нишонни масофадан туриб механик уриш учун мўлжалланган қурол тушунилади⁵.

Ўқотар қуроллар деб, жанговар, спорт ва ов қуролларининг барча шундай турларига айтиладики, қандай мақсад билан ундан фойдаланилишидан қатъи назар, ўқ отиш учун порох моддасининг ёниш энергиясидан фойдаланилади.

Ўқотар қуролнинг асосий қисмлари деганда ствол, затвор, ўқдон (барабан), рамка, ствол қутиси тушунилади⁶.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорида келтирилганидек жанговар ўқ-дорилар деганда, **ўқ-дорилар деганда** қуролнинг жонли нишонни ёки бошқа нишонни уриш учун мўлжалланган ҳамда таркибида портловчи, порохли, улоқтирувчи, пиротехник ёки уриб чиқарадиган моддалар ёхуд уларнинг бирикмаси мавжуд бўлган қурол-яроғ ашёлари ва улоқтириладиган аслаҳаси тушунилади⁷.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳларда кўрсатилишича, **ўқ-дорилар деганда**, шундай предметлар тушуниладики, қурол учун лозим бўлган ўқлар, артиллерия снарядлари, бўмбалар, миналар, гранаталар, ракеталарнинг жанговар қисмлари, шунингдек, ўқотар қуролдан отиш учун мўлжалланган ашёлар тушунилади. Умуман олганда, ўқ дорилар ўқотар қуроллар учун хос бўлган белгиларга эга. Булар биринчидан, уларнинг тирик нишонга отиш учун мўлжалланганлиги, бузғунчилиги ва ҳоказо, иккинчидан, уларга рухсат тизими қоидаларининг татбиқ этилиши тўғрисида тушунчалар келтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг қарорида кўрсатиб ўтилганидек, **портловчи моддалар деганда**, шундай порох, динамит, тротил, нитроглицерин ва бошқа кимёвий моддалар ва аралашмалар тушуниладики, улар кислородли ҳаво етишмаган вазиятда портлаш хусусиятига эга ҳисобланади⁸.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳларда **портловчи моддалар тушунчасига** ҳам шарҳ берилган: “портловчи

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Қонунга ҳилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27.02.1996 йил 3-сон Қарори <https://lex.uz/docs/1441585>

⁶ Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Қонунга ҳилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27.02.1996 йил 3-сон Қарори <https://lex.uz/docs/1441585>

⁷ Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Қонунга ҳилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27.02.1996 йил 3-сон Қарори <https://lex.uz/docs/1441585>

⁸ Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Қонунга ҳилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27.02.1996 йил 3-сон Қарори <https://lex.uz/docs/1441585>

моддаларга динамит, порох, нитроглицерин, тротил ва кислородли ҳаво этишмаган вазиятда портлаш хусусиятига эга бўлган кимёвий моддалар ва аралашмалар”. *М.Х.Рустамбаевнинг таъкидлашича*, ёқиш, зарба, детонация, қиздириш, ҳаво билан бирлашиш натижасида портлашга яроқли табиий ёки сунъий моддалар (масалан, порох, динамит, тротил, нитроглицерин, аммонал, аммонит, гегсаген ва ҳоказолар) портловчи моддалар деб тан олинади.

Шунингдек, кимёвий саноатнинг жадал суратлар билан ривожланиши натижасида портловчи моддалар турлари сони ҳам ортиб бормоқда. Уларнинг қаторига порох, тротил, пироксилин, натрогликоль, нитроглицерин, динамит, аммоналар, аммонитлар, пластитлар, эластитлар, ракета қаттиқ ёқилғиси ва бошқалар киради⁹.

Демак бизнинг фикримизга кўра портловчи моддалар тушунчасига энг аниқ таъриф, бу **“портловчи моддалар деганда** шундай кимёвий бирикма

ва аралашмалар тушуниладики, бунда ушбу моддалар маълум бир ташқи таъсир натижасида, катта газ босими остида ва юқори ҳарорат ҳосил бўлиши билан, тез тарқалиш имконияти орқали кенгайиб механик ишни бажаради”¹⁰.

Барча портловчи моддалар уч гуруҳга бўлинади:

қўзғатувчи (иницирловчи) шиддатли портловчи моддалар;

бризантли (тешиб ўтувчи) портловчи моддалар;

отилувчи портловчи моддалар.

Қўзғатувчи портловчи моддалар ташқи таъсирга (зарба, ишқаланиш, ёнғинга юқори даражада сезувчан бўлади.

Отувчи портловчи моддалар (порох) деб шундай моддаларга айтиладики, уларда портлаш ўзгаришининг асосий шакли ёнишдан ҳосил бўлади. Порохлар тутунли ва тутунсиз бўлади¹¹.

Портлатиш қурилмалари деганда, портловчи моддалар билан тўлдирилган ва портлашни амалга ошириш учун мўлжалланган йиғилган ҳолдаги қурилмалар тушунилади¹².

⁹ *Рустамбаев М.Х.* Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар: Махсус қисм. – Т., 2021. 373 б.

¹⁰ Памятка сотруднику ОВД по обнаружению взрывчатых веществ. -Т., 1999-С.1.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгалик қилиш жиноятларини тергов қилиш амалиёти” Ўқув-методик қўлланма –Т.,2012.21 б.

¹² Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Қонунга хилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27.02.1996 йил 3-сон Қарори <https://lex.uz/docs/1441585>

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳларда **портловчи қурилмалар** тушунчасига қуйидагича таъриф берилган портловчи модда ва портлашни амалга ошириш учун мўлжалланган конструктив махсус қурилмадан (запал, детонатор ва ҳоказодан) ташкил топган деб кўрсатилган¹³.

Шундай қилиб, портлатиш қурилмалари заводда ёки усталар томонидан тайёрланган бўлиб, улар таркиби портловчи моддалардан ташкил топади ва иморатлар, иншоотларни бузиш, техникани ишдан чиқариш, одамларнинг ўлимини келтириб чиқариш учун етарлича имкониятга эга бўлган, махсус қурилмалар билан жиҳозланган воситалар. Ушбу махсус қурилмаларнинг ишлаб кетиши натижасида портлаш содир бўлади.

Ўқотар қурол, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаш учун Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 247-моддасига биноан жиноий жавобгарлик белгиланган¹⁴.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 247-моддасига биноан бундай предмет, қурилма ёки механизм ўз-ўзидан жиноят предметини ташкил этмайди. Масалан, қўл гранатаси запалига ноқонуний эгалик қилиш жиноят таркибига кирмайди, ваҳоланки, айнан у портлаш ҳодисасини чақирувчи қурилмадир. Мос равишда портловчи қурилмасиз соат механизмининг ўзи ҳам, албатта жиноят предметини ташкил этмайди¹⁵.

Ўқотар қурол, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда **эгаллаш деганда**, уларни ғайриқонуний равишда ҳар қандай усулда (ўғирлик, фирибгарлик, ўзлаштириш ёки растрата қилиш, мансаб мавқеини суистеъмол қилиш, талончилик, товламачилик, босқинчилик йўли билан) қўлга киритиш тушунилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 247-моддаси бўйича жавобгарлик фойдаланиш учун яроқли бўлган ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини ёхуд фойдаланишга яроқсиз ўқотар қурол ёки портлатиш қурилмаларини эгаллаганда

¹³ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар: Махсус қисм. – Т., 2021. 374 б.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси <https://www.lex.uz/acts/111453>

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси “Ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллик қилиш жиноятларини тергов қилиш амалиёти” Ўқув-методик кўлланма –Т.,2012.22 б.

(башарти уларни яроқли ҳолатга келтириш учун айбдор аниқ имкониятга эга бўлган бўлса) келиб чиқади.¹⁶

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳларда эгаллаш вақтида қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар, портлатиш қурилмалари функционал вазифасига кўра ишлатилиши мумкин бўлганлиги, шарҳланаётган модда бўйича жавобгарликка тортишнинг муҳим шarti ҳисобланади деб кўрсатилган¹⁷.

М.Х.Рустамбаевнинг фикрича, агар шахс функционал мақсадда фойдаланишга яроқсиз бўлган қурол, ўқ-дори, портловчи модда, портлатиш қурилмаларини, уларнинг сифатига ва яроқлилигига нисбатан хато қилган ҳолда қонунга хилоф равишда эгалласа, қилмишни ЖКнинг 247-моддасини содир этишга суиқасд, деб квалификация қилиш керак.

Бошқа ҳолларда, функционал мақсадларда ишлатишга яроқсиз қурол ёки унинг қисмларини қонунга хилоф равишда эгаллаш (уларни яроқли ҳолатга келтириш имконияти мавжуд бўлмаган ҳолда), ишнинг ҳолатларига қараб, ўзгалар мулкани талон-торож қилиш жинояти учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалар билан квалификация қилинади. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорига мувофиқ: “Агар айбдор ишлатишга яроқсиз бўлган ўқотар қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаган ва бунда уларнинг сифатига нисбатан янглишиб яроқли деб ҳисоблаган бўлса, содир этилган қилмиш жиноятга суиқасд тарихида квалификация қилинмоғи лозим. Ўқотар қуролнинг таркибий бўлаклари ва қисмлари ишлатишга яроқли бўлган қуролни йиғиш учун бут бўлган ҳолларда, содир этилган қилмиш Жиноят кодексининг 247 ёки 248-моддаси билан квалификация қилинмоғи кераклиги тушунтирилган¹⁸.

Ўқотар қурол, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда ҳар қандай усулда эгаллаш, айбдорнинг улардан ўз хоҳиши бўйича фойдаланиш ёки тасарруф этиш имкониятлари бор-йўқлигидан қатъи назар, улар олинган вақтдан бошлаб тугалланган жиноят ҳисобланади.

Жиноят кодексининг 247-моддасига мувофиқ ўқотар қурол, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни,

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Олий Суду Пленумининг “Қонунга хилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27.02.1996 йил 3-сон Қарори <https://lex.uz/docs/1441585>

¹⁷ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар: Махсус қисм. – Т., 2021. 374 б.

¹⁸ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар: Махсус қисм. – Т., 2021. 374 б.

портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини эгаллаганлик учун жавобгарлик улар қонунга хилоф равишда корхона, ташкилот, муассасалардан, шунингдек, қонуний ёки қонунсиз тарзда эгаллаб турган фуқаролардан олинган ҳолларда ҳам юзага келади.

Ўқотар қурол, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини ўғирлик, фирибгарлик, ўзлаштириш ёки растрата қилиш, мансаб мавқеини суиистеъмол қилиш, талончилик, товламачилик, босқинчилик йўли билан қонунга хилоф равишда эгаллаш Жиноят кодексининг 247-моддаси ва тегишли моддаларида назарда тутилган жиноятлар мажмуи билан, фақат бу моддалар (модда қисмлари) санкцияси Жиноят кодексининг 247-моддасидагидан оғирроқ жазони кўзда тутган ҳоллардагина квалификация қилинади (масалан, Жиноят кодекси 247-моддаси учинчи қисмининг “в” банди ва 164-моддаси 4-қисмининг “в” банди билан).

Ўқотар қурол, ўқ-дорилар, ўқотар қуролнинг асосий қисмлари, портловчи моддалар, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмалари қонунга хилоф равишда бошқа жиноятни содир этиш мақсадида эгалланган ҳолларда содир этилган қилмиш тугалланган жиноят (Жиноят кодексининг 247-моддаси) ва бошқа жиноятни содир этишга тайёргарлик тариқасида квалификация қилиниши тўғрисидаги қоидалар кўрсатилган¹⁹.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгаллаш учун жавобгарлик белгиланган жиноят-ҳуқуқий нормани (ЖК 247-м.) амалда қўллаш орқали жиноятчи шахсларга нисбатан жавобгарликни масаласини қонуний жиҳатдан тўғри белгилаш ва адолатли жазо тайинлаш учун даставвал, қонунга хилоф равишда эгаллаш тушунчаси, унинг турлари ва хусусиятларини илмий-назарий жиҳатдан англаб олиш, халқаро ва миллий жиноят тўғрисидаги қонунчиликларни, фандаги доктринал қарашларни, суд-тергов амалиёти материалларини, шунингдек эмперик материалларни доимий равишда таҳлил қилиб бориш зарурлигини тақозо этади.

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Қонунга хилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27.02.1996 йил 3-сон Қарори <https://lex.uz/docs/1441585>

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси
<https://lex.uz/docs/6445145>.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси
<https://www.lex.uz/acts/111453>.
3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар: Махсус қисм. – Т., 2021.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг “Қонунга хилоф равишда қуролга эгалик қилиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27.02.1996 йил 3-сон Қарори. <https://lex.uz/docs-/1441585>.
5. Қаландаров М.М. “Ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларининг ғайриқонуний муомаласига қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий чоралари” Монография. – Т., 2023.
6. Иванова Л.В. Хищение и вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов; взрывчатых веществ и взрывных устройств: диссертация кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист РФ- Санкт – Петербург-2004.
7. Памятка сотруднику ОВД по обнаружению взрывчатых веществ. -Т., 1999.
8. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Ўқотар қуролни, ўқ-дориларни, ўқотар қуролнинг асосий қисмларини, портловчи моддаларни, портлатиш воситаларини ёки портлатиш қурилмаларини қонунга хилоф равишда эгалик қилиш жиноятларини тергов қилиш амалиёти” Ўқув-методик қўлланма –Т.,2012.
9. <http://www.econferences.ru/index.php/dis/article/download/14739/7545>.